

6. Трофимов Г.Н., Исакова А.Я. Опыт оценки селевых рисков для мостовых переходов // Гидрометеорология и экология. № 2, Алматы. 2011. - С. 88-93.

7. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан. - Ташкент: “Ворис-нашриёт”, 2007. - 132 с.

Рахмонов К.Р., Пўлатова З.Б.

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент, Ўзбекистон,

e-mail: komi1jons@mail.ru, polatova-2001@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458623>

ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ШАРОИТИДА ДАРЁЛАР МУАЛЛАҚ ОҚИЗИҚЛАРИ ОҚИМИ БИЛАН ИҚЛИМИЙ ОМИЛЛАР ОРАСИДАГИ БОҒЛАНИШЛАРНИ ЎРГАНИШ

Аннотация. мақолада дарёлар ўртача йиллик муаллақ оқизиклар сарфлари билан метеорологик омиллар орасидаги боғланишлар иккита иқлимий даврлар учун ўрганилган. Тадқиқот ишида Қашқадарё ва Сурхондарё ҳавзалари дарёларида ўлчанган ўртача йиллик муаллақ оқизиклар сарфлари ҳамда ҳавзада жойлашган метеорологик станциясида кузатишган ўртача йиллик ҳаво ҳароратлари ва йиллик атмосфера ёгинлари ҳақидаги стандарт гидрометеорологик маълумотлардан фойдаландик. Дастлаб, гидрометеорологик маълумотларнинг базавий (1965-1990 йй.) ва иқлимий (1991-2020 йй.) даврлар бўйича тақсимланиши таҳлил қилинди.

Калит сўзлар: дарё, дарё ҳавзаси, гидрологик пост, метеорологик станция, ҳаво ҳарорати, ҳароратнинг ўзгариши, базавий иқлимий давр, жорий иқлимий давр, статистик боғланиш, регрессия тенгламаси, корреляция коэффициенти, боғланиш зичлиги.

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И СТОКА ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ РЕК В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Аннотация. В статье исследуется взаимосвязь между среднегодовыми стока взвешенных наносов рек бассейна и метеорологическими факторами для двух климатических периодов. В исследовании использовались стандартные гидрометеорологические данные о среднегодовом стоке взвешенных наносов, измеренных в основных составляющих реки Кашкадарья и Сурхандарья, а также среднегодовые температуры воздуха и суммарные годовые атмосферные осадки, наблюдаемые на метеостанции расположен в бассейне. Первоначально было проанализировано распределение гидрометеорологических данных по для базового (1965-1990 гг.) и климатическим периодам (1991-2020 гг.).

Ключевые слова: река, речной бассейн, гидрологический пост, метеорологическая станция, температура воздуха, изменение температуры, базовый климатический период, текущий климатический период, статистическая связь, уравнение регрессии, коэффициент корреляции, теснота связи.

STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN METEOROLOGICAL FACTORS AND SEDIMENT SUSPENDED RUNOFF OF RIVERS IN THE BASIN UNDER CLIMATE CHANGE

Abstract. The article examines the relationship between the average annual suspended sediment runoff of the rivers in the basin and meteorological factors for two climatic periods. The study used standard hydrometeorological data on average annual suspended sediment runoff measured in the main components of the Kashkadarya and Surkhandarya rivers, as well as average annual air temperatures and total annual precipitation observed at a meteorological station located in the basin. Initially, the distribution of hydrometeorological data for the base (1965-1990) and climatic periods (1991-2020) was analyzed.

Key words: river, river basin, hydrological gauge, meteorological station, absolute altitude, air temperature, temperature change, base climate period, current climate period, statistical relationship, regression equation, correlation coefficient, relationship degree.

Кириш. Бугунги кунда сув эрозияси ва унинг маҳсули - дарёлар муаллақ оқизикларининг шаклланиш қонуниятларини тадқиқ этиш, уларнинг гидрологик кўрсаткичларини ўрганиш масалаларига устувор аҳамият берилмоқда. Шу мақсадда дарёлар муаллақ оқизиклари сарфлари билан метеорологик омиллар орасидаги боғланишларни ўрганиш, бу жараёни

белгилловчи асосий омилларни аниқлашга қаратилган тадқиқотлар муҳим илмий ва амалий аҳамият касб этади. Айниқса, ушбу турдаги боғланишларни иқлим ўзгаришини ҳисобга олган ҳолда, яъни базавий ва жорий иқлимий даврлар учун тадқиқ этиш **долзарб** масалалардан биридир.

Дарёлар муаллақ оқизиклари оқимини тадқиқ этишни авваламбор уларнинг генезисини аниқлашдан бошлаш мақсадга мувофиқдир. Дарёлар муаллақ оқизикларининг генезиси бўйича таҳлил қилиш билан боғлиқ тадқиқот ишлари А.Б.Бурдыкина, Ю.Н.Иванов, К.С.Кабанова, Г.В.Лопатин, О.П.Щеглова, Ҳ.Ф.Ҳикматов ва бошқалар томонидан амалга оширилган. Ушбу тадқиқотларда асосий эътибор Ўзбекистон ва унга туташ ҳудудлардаги дарёларга қаратилган бўлиб, Қашқадарё ҳавзаси алоҳида тадқиқот объекти сифатида ўрганилмаган. Аниқроғи, ушбу дарё муаллақ оқизиклари оқимининг йиллараро ўзгариши ҳамда иқлимий омиллар (ҳаво ҳарорати ва атмосфера ёғинлари)га боғлиқлиги масалалари базавий ва жорий иқлимий даврлар бўйича ўрганилмаган.

Ушбу тадқиқот ишининг **асосий мақсади** иқлим ўзгариши шароитида тоғ дарёлари муаллақ оқизиклари сарфлари билан метеорологик омиллар орасидаги боғланишларни базавий ва жорий иқлимий даврлар учун ўрганишдан иборат. Ишда кўзланган мақсадни амалга оширишда куйидаги **вазифалар** белгилаб олинди: Қашқадарё (Варганза к.)да ўлчанган ўртача йиллик муаллақ оқизиклар сарфлари ҳамда ҳавзада жойлашган Мингчуқур метеорологик станцияда кузатилган ҳаво ҳароратлари ва атмосфера ёғинлари ҳақидаги маълумотларни тўплаш; гидрометеорологик маълумотларни бирламчи қайта ишлаш, умумлаштириш, уларни иккита даврга, яъни базавий иқлимий давр (1961-1990 йй.) ва жорий иқлимий давр (1991-2020 йй.) ларга ажратиш; ўрганилаётган станция ва постларда ўлчанган гидрометеорологик маълумотларнинг йиллараро ўзгаришлари фарқини базавий иқлимий давр ва жорий иқлимий даврлар учун аниқлаш; дарёлар муаллақ оқизиклар сарфлари билан метеорологик омиллар орасидаги боғланишларни базавий ва жорий иқлимий даврлар учун ўрганиш ва олинган натижаларни таҳлил қилиш ва бошқалар.

Ишда тадқиқот объекти сифатида танланган дарёларда ўлчанган муаллақ оқизиклар сарфлари ва ҳавзада жойлашган метеорологик станцияларда қайд этилган атмосфера ёғинлари ҳамда ҳаво ҳароратлари ҳақидаги стандарт гидрометеорологик маълумотлардан фойдаланилган. Тўпланган маълумотлар асосида дастлаб, Қашқадарёнинг Варганза гидрологик постида ўлчанган ўртача йиллик муаллақ оқизиклар сарфлари билан ҳавзада жойлашган Мингчуқур метеорологик станциясида қайд этилган ўртача йиллик ҳаво ҳароратлари ва йиллик атмосфера ёғинларининг базавий (1961-1990 йй.) ва жорий (1991-2020 йй.) иқлимий даврлар бўйича ўзгариш графиклари ўрганилди (1-расм).

Мингчуқур метеостанциясида кузатилган ҳаво ҳароратларининг қийматлари, сўнги йилларда дунё миқёсида кузатилаётган иқлим илишига мос равишда, ҳар икки ҳисоб даврларида ҳам ортиб борган бўлса, аксинча атмосфера ёғинларининг миқдори камайиб бормоқда. Ушбу фарқларни базавий ва жорий иқлимий даврларнинг бошланиши ва тугаш вақтлари орасидаги тренд чизиклари фарқидан ҳам аниқлаш мумкин (1-расм).

Олинган натижалардан кўриниб турибдики, ҳаво ҳарорати орасида фарқ базавий иқлимий даврда йилига ўртача $0,01\text{ }^{\circ}\text{C}$ га ортган бўлса, жорий иқлимий даврга келиб, $0,02\text{ }^{\circ}\text{C}$ дан ортиб бормоқда. Қашқадарё ҳавзасига ёққан атмосфера ёғинлари базавий иқлимий даврда ўртача бир йилда $3,33\text{ мм}$ га камайган бўлса, жорий иқлимий даврга келиб $4,33\text{ мм}$ гача ортган. Атмосфера ёғинларига мос равишда дарёда муаллақ оқизиклар сарфлари камайиб бормоқда. Масалан, муаллақ оқизиклар сарфлари базавий иқлимий даврда йилига ўртача $0,05\text{ кг/сек}$ дан камайган бўлса, базавий иқлимий даврга келиб уларнинг қиймати $0,17\text{ кг/сек}$ га етган (1-жадвал).

**“Иқлим ўзгариши шароитида гидрологик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари:
замонавий ёндашувлар ва технологиялар”**

1-расм. Қашқадарё (Варганза қ.) муаллақ оқизиклари оқими билан ҳаво ҳарорати ва йиллик ёгинларнинг БИД (А) ва ЖИД (Б)лардаги йилларо тебранишлари (Мингчукур МС)

1-жадвал
Қашқадарё муаллақ оқизиклари, ҳаво ҳароратлари ва атмосфера ёгинларининг БИД ва ЖИДлар бўйича ўзгаришлари (Мингкучур МС)

Т/р	Иқлимий даврлар	Элементлар	Йиллар		Фарқ	
			1961 й.	1990 й.	Жами	Ўрт.
1	Базавий иқлимий давр	t, °C	7,7	8,0	0,3	0,01
		X, мм	700	600	-100	-3,33
		R, кг/сек	4,0	2,5	-1,5	-0,05
2	Жорий иқлимий давр		1991 й.	2020 й.		
		t, °C	7,8	8,5	0,7	0,02
		X, мм	770	640	-130	-4,33
		R, кг/сек	3,8	0,30	-3,5	0,17

Изоҳ: t - ҳаво ҳарорати, X - атмосфера ёгинлари, R – муаллақ оқизиклар сарфлари.

Қашқадарёнинг Варганза гидрологик постида ўлчанган ўртача йиллик муаллақ оқизиклар оқими билан Мингчукур метеорологик станциясида кузатилган атмосфера ёгинлари ва ҳаво ҳароратлари орасидаги боғланишлар базавий ва жорий иқлимий даврлар учун ўрганилди (2-расм). Ушбу боғланиш зичлигини ифодалайдиган корреляция коэффицентининг қиймати базавий иқлимий даврда $0,953 \pm 0,011$ га тенг бўлган бўлса, жорий иқлимий даврда $0,842 \pm 0,035$ га тенг бўлди (2-жадвал).

2-расм. Қашқадарё (Варганза қ.) муаллақ оқизиклари сарфлари (R) билан ҳаво ҳарорати (t) ва атмосфера ёгинлари (X) орасидаги боғланишлар (Мингкучур МС)

2-жадвал
Муаллақ оқизиклар сарфлари билан метеорологик омиллар орасидаги боғланишлар тенгламалари ва уларнинг аниқлиги

Дарё - пост	Метео-станция	Иқлимий даврлар	Регрессия тенгламалари	$r \pm \sigma_r$
Қашқадарё – Варганза қ.	Мингчукур	Базавий	$R = -0,0407 \cdot t^2 - 1,556x + 18$	$0,255 \div 0,112$
			$R = 7E-05 \cdot X^2 - 0,070 \cdot X + 18$	$0,953 \div 0,011$
		Жорий	$R = 0,0263 \cdot t^2 - 1,21x + 10$	$0,167 \div 0,116$
			$R = 4E-05 \cdot X^2 - 0,038 \cdot X + 10$	$0,842 \div 0,035$

Изоҳ: R – муаллақ оқизиклар сарфлари, t - ҳаво ҳарорати, X - атмосфера ёғинлари, $r \pm \sigma_r$ - корреляция коэффициентини ва унинг хатолиги.

Юқоридаги 2-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, Қашқадарёнинг Варганза гидрологик постига қайд этилган муаллақ оқизиклар сарфлари билан атмосфера ёғинларининг йиллик қийматлари орасидаги боғланишлар ва улар аниқлигини белгилаб берадиган корреляция коэффициентларининг ҳисоблаш ифодалари асосида олинган қийматлари ишончлилик мезонига тўғри келади.

Тадқиқот натижасида олинган маълумотлар асосида қуйидаги **хулосаларга** келиш мумкин: Қашқадарё ҳавзасида жойлашган метеорологик станцияда қайд этилган ҳаво ҳароратлари жорий иқлимий даврда базавий иқлимий даврга нисбатан йилига ўртача $0,015 \text{ }^\circ\text{C}$ атрофида ортиб борган; Ўрганилаётган дарё ҳавзасида атмосфера ёғинларининг базавий ва жорий иқлимий даврлар бўйича ўзгариши ўрганилди. Унга кўра, базавий иқлимий даврга нисбатан жорий иқлимий даврда атмосфера ёғинларининг қиймати 30 ммгача камайган; Қашқадарёда ўлчанган ўртача йиллик муаллақ оқизиклар сарфлари билан Мингчукур метеостанцияси қайд этилган атмосфера ёғинлари орасидаги боғланиш графиклари зичлигини ифодалайдигана жуфт корреляция коэффициентларининг қийматлари базавий иқлимий даврда $r=0,953$ га тенг бўлди. Жорий иқлимий давр учун олинган корреляция коэффициентининг қиймати ҳам базавий иқлимий даврдагига мос келади ($r=0,842$).

Фойдаланилган адабиётлар

1. Рахмонов К.Р., Ҳикматов Ф.Ҳ. Ўзбекистон тоғ дарёлари муаллақ оқизиклари ва улар ҳавзаларидан тупроқ-грунтлар ювилиши жадаллигини баҳолаш. –Тошкент: “Innovatsion rivojlanish nashriyot matbaa uyi”, 2021. - 148 б.
2. Ресурсы поверхностных вод. Т. 14. Вып. 3. Бассейн р.Амударья / Под ред. Ю.Н.Иванова. - Л.: Гидрометеоздат, 1971. - 472 с.
3. Хикматов Ф.Х. Водная эрозия и сток взвешенных наносов горных рек Средней Азии. – Ташкент: «Fan va texnologiya», 2011. - 248 с.
4. Шульц В.Л. Реки Средней Азии.-Л.: Гидрометеоздат, 1965. -692 с.
5. Шеглова О.П. Формирование стока взвешенных наносов и смыв с горной части Средней Азии // Тр. САНИГМИ. -1972. -Вып. 60 (75). -228 с.

Ziyayev R.R., Mirzayeva D.T., Karimova S.M.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston, z-rahmat@mail.ru

TOG‘ DARYOLARI TO‘LINSUV DAVRI MUDDATLARINING IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDAGI SILJISHLARI HAQIDA (PISKOM VA UGOM DARYOLARI MISOLIDA)

Аннотация. Мақола Пискот ва Угом дарйолари то‘лinsув даври мuddатларининг иқлим о‘zгарishi шароитида siljishларини baholashga қаратилган. Shu maqsadda дарйолар то‘linsув davrining bazaviy (BID) va joriy (JID) iqlimiy davrlarda kuzatilgan kundalik suv sarflari qiymatlari asosida oqim gidrograflari chizilgan. Ushbu gidrograflarni o‘zaro solishtirish natijasida to‘linsув davri boshlanish va tugash muddatlarining siljishlari aniqlangan.

Калит со‘zлар: дарйо, то‘linsув davri, muddatlari, iqlim o‘zgarishi, siljishlar, baholash.

О СДВИГАХ СРОКОВ ПОЛОВОДЬЯ ГОРНЫХ РЕК В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА (НА ПРИМЕРЕ РЕК ПСКЕМА И УГАМА)

Аннотация. Статья посвящена оценке сдвигов сроков половодья на реках Пскема и Угама в условиях изменения климата. С этой целью, на основе ежедневных расходов воды,